

HARLEY PACHECO DE SOUSA

Ganância, inveja e a vontade de tirar vantagem te
move no mercado de criptomoedas: Uma Breve
análise comportamental dos inexperientes

www.menteliberta.com.br

2025

Um fenômeno muito interessante no ecossistema de criptomoedas envolve dois movimentos banais: o de compra e o de venda. Esse é um fenômeno natural, pois faz parte de todo o mecanismo de mercado, seja envolvendo um bem, um serviço ou mesmo um ativo digital. No entanto, quando se trata de criptomoedas, esse comportamento se amplifica por meio de decisões irracionais e impulsivas.

Quando um comerciante compra um produto para revender, é claro que a venda deve ocorrer com agilidade e conforme a demanda, mas com lucro. Existe uma lógica prática e racional por trás disso. Mas, ao entrarmos no universo das criptomoedas, esse paradigma parece ser ignorado e a lógica dá lugar ao comportamento emocional ou melhor, irracional. Vemos constantemente pessoas comprando na alta e vendendo na baixa, contrariando completamente o senso comum de ganho.

Acompanho esse mercado há muitos anos, e é evidente como esse padrão se repete.

Muitos explicam esse comportamento por fatores emocionais, como a euforia e o efeito manada. Quando um ativo começa a subir muito de preço, as pessoas veem outras ganhando dinheiro e não querem ficar de fora. Isso gera o famoso FOMO (Fear of Missing Out), o medo de perder a oportunidade: “Se eu não comprar agora, vou perder a chance de ficar rico.” Soma-se a isso uma confiança exagerada: “Está subindo, então vai continuar subindo.” Há ainda a pressão social, com amigos, influenciadores e a mídia falando sem parar do ativo, como se fosse uma chance única.

Mas, na minha percepção, a verdade nua e crua é que as pessoas compram na alta porque querem se aproveitar do momento. São gananciosas, invejosas e despreparadas para lidar com o mercado. Movidas pelo desejo de tirar vantagem e pelo impulso de enriquecer rapidamente, acabam se expondo em momentos onde o ganho é possível, mas não provável. Depois, quando o preço começa a cair, vem o pânico e o desespero. O medo toma conta: “Melhor vender agora com prejuízo do que perder tudo.” Mais uma vez, o efeito manada aparece: “Todo mundo está vendendo, eu também vou.” E o cansaço emocional pesa: após dias ou semanas de queda, o investidor se desgasta e simplesmente desiste.

Isso se agrava ainda mais quando o dinheiro investido não era adequado para risco, como reservas de emergência ou valores emprestados. O resultado é um colapso emocional. São como ratos submetidos ao experimento de Skinner, privados de água por tempo demais, que entram em estado de desespero e batem repetidamente na alavanca que um dia liberou água agindo por instinto e desespero, sem consciência de seus próprios erros, mas no caso dos investidores a gota de água são os míseros lucros que ganham que geram uma expectativa de lucro que não chega nunca.

Depois, culpam as pessoas, os ativos, o mercado, o governo ou o mundo. Mas não percebem que o que os colocou na posição de perdedores foi justamente a ganância, a inveja e a vontade desmedida de tirar vantagem sobre os outros.

A sensação que se tem no momento em que se faz um movimento em que há ganho é extremamente prazeroso. Não posso negar que em certa medida é além de prazeroso também divertido, mas essa euforia acontece quando é você quem logra êxito, por outro lado a sensação ao tomar uma puxada e tapete é quase que depressiva, as vezes engraçada e divertida em certo aspecto, mas quando você não pode perder emana uma sensação de desespero seguida de desmonte psicológico total.

Essa adrenalina é que move o mercado. E isso é muito perigoso para aqueles que não têm controle emocional, estomago frieza para tratar de situações de perda, pois elas são mais recorrentes do que se sabe, mas não divulgadas. Por isso é importante que os investidores estudem e entendam o

mercado, além de que sejam sempre capazes de educação especulativa e reflexão profunda sobre as reais possibilidades de ganho.

Deixe uma gorjeta

MLcoin - 4bWeS7ZtFvSYdecn8NUPso1Ke31uEsSQHrYsfBg8g4kk

Bitcoin - 1HNA9DnH5WDNMfJuwXRxbX8TcREHvBTVQp

Bitcoin Cash - qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

PIX

m_953@menteliberta.com.br

Satoshis

aimlesssmash68@walletofsatoshi.com